

KURASH SPORTI- QADRIYAT HAMDA TARBIYA VOSITASI SIFATIDA

Alimov Umid Abduxamidovich

TIPI. "Ijtimoiy fanlar va jismoniy tarbiya"

Kafedrasi, p.f.b.f.d.(PhD) v.b. dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15231096>

Annotatsiya. Ushbu maqolada oliyjanoblik, mardlik va halollik timsoli bo'lgan kurash sportining qadiymiy ildizlari ushbu qadriyatlarini o'zida aks etirishi bilan axamyatliydir. Kurash sporti tarixan markaziy osyo xalqlarining qadiymiy an'analarini o'zida aks etiradi.

Аннотация. древние корни борцовского спорта, воплощенные в этой статье как символ благородства, храбрости и честности, ахаматичны тем, что воплощают эти ценности. Борцовский спорт исторически отражает древние традиции народов Центральной Азии.

Annotation. in this article, the ancient roots of the sport of wrestling, which is a symbol of supremacy, valor and honesty, are achamyatli with the objection that embodies these qdiriyats. Wrestling sports historically embody the ancient traditions of the peoples of Central osya.

Kalit so'zlar: Kurash, qadriyat, urf-odatlar, anana, baxodir polvonlar, tarbiya, tinchlik, insonparvarlik, vatanparvarlik, mehnatsevarlik, mashg'ulot jarayoni, musobaqa.

Ключевые слова: борьба, ценность, традиции, Анана, Бахадур борцы, воспитание, мир, гуманизм, патриотизм, трудолюбие, тренировочный процесс, соревнования.

Keywords: struggle, value, customs, anana, Bakhodir polvons, upbringing, peace, humanity, patriotism, hard work, training process, competition.

Kurash azal-azaldan oliyjanoblik, mardlik va halollik timsoli, xalqimizning bir necha ming yillik tarixga ega milliy-madaniy me'rosning qismi va bebaho boyligi hisoblanadi. Ta'lim-tarbiya tizimida muhim yo'nalish milliy va umuminsoniy qadriyatlar ustuvorligidir. Bu kelajak avlodga boy madaniy meros qoldirish minglab yillar davomida shakllangan an'analar asosida ta'lim-tarbiya berishdir.

Tarixshunos, qadimshunos, elshunos va faylasuf olimlarning olib borgan tadqiqotlari, izlanishlari va arxeologik ilmiy qidiruvlari, kuzatishlari natijasida topilgan ashyoviy dalillar Kurashning yoshi kamida 2500-3000 ming yildan ziyotligini isbotladi.

Surxon, Zarafshon voxalari hamda Farg'ona vodiysining bir qator qadimgi axoli manzilgohlarida aniqlangan noyob topilmalar, asori-atiqalar, qoyalarga bitilgan tasviriy san'at namunalari ham bunga to'liq shoxidlik beradi.

Kurashimiz tarixini ilmiy isbotlab beradigan oltita topilma- ashyoviy dalil mavjud.

Chunonchi, Panjikentdan topilgan kurashayotgan ikki paxlavonning devoriy rasmi Sug'diyona davlatchiligiga, yani o'rta asrlar davriga oid noyob yodgorlik sanaladi.

1-rasm Miloddan Avvalgi III-mingyillik davridagi bronza haykali

Yurtimiz axolisining aksariyat ko'pchiligini tashkil etuvchi yoshlar yurtimiz kelajagini belgilab beradi. O'sib kelayotgan anashu yosh avlodni jismoniy tayyorlashda milliy va umuminsoniy qadriyatlarning o'rni kattaligi bu masalaga yondashuvning nechog'li ahamiyatli ekanligini ko'rsatadi. Yoshlarni xalqimizning urf-odatlarini, ananalari, xalq og'zaki ijodi, buyuk mutafakkirlar asarlari, shuningdek baxodir polvonlari va ularning vatanparvarliklari, qaxramonliklari, dovyurakliklari bilan tanishtirib borish tarixiy shaxaru ziyoratgoxlarga olib borish, ularda ota-bobolarimizdan meros qadriyatlar bo'lgan qiziqishlarini yanada orttiradi.

Ta'lim-tarbiya jarayonida milliy va umuminsoniy qadriyatlardan izchil foydalanish katta samara beradi va shundagina kutilgan maqsadga erishish mumkin

Mustaqillik sharofati bilan jaxonga yuz tutgan kurash maydoniga chiqayotgan polvonlarimiz kurash dong'ini dunyoga doston qilish barobarida o'zlarining nechog'li salohiyatli ekanliklarini xam ko'rsatib kelishmoqda. Tomirlarida ne-ne pahlavon bobolarimizning qoni oqayotganini isbot qilgan Akobir Qurbonov, Kamol Murodov, Toshtemir Muxammadiyev, Baxrom Avazov, Maxtumquli Maxmudov, Isoq Axmedov, Ramziddin Sayidov, Davlat Choriyev, Furqat Mamatov, Sherali Jo'rayev, Olim Ravshanov, Davlat Abrayev, Shuxrat Arslonov, Sherali To'rayev, Suxrob Xudoyberdiyev, Fayoz Fayzullayev, Temurxon To'rayev, Kamoliddin Rasulov, Erkin Doniyorov, Abror Jabborov, Ma'ruf G'aybullayev, Shaxram Ahadov, Muxsin Xisomiddinov, Umid Esonov, Sarvar Shomurodov, Shermuxammad Jandriyev, Abdulaziz Hamroyev, Chori Zoyirov, Artyom Shturbabin, Erkin Qozoqov, Jamshid Mamatrahimovlar xalqning shonushavkatini jaxonga ko'z-ko'z qildi. Ular xaqli ravishda jaxon chempionlari bo'lishdi.

- IKA reyting tizimiga ko'ra, Jahon chempionatida oltin medal sohibi 2000 ball, kumush medal sohibi 1400 ball, bronza medal sohibi 1000 ball oladi, shuningdek, maxsus diplom bilan taqdirlanadi.

Xar qanday xalqning milliy an'anasi, shu millatning hayot ehtiyoji, turmush taqazosi natijasida dunyoga keladi. Millatning faxri bo'lgan kurash ananasi xalqimizning ko'plab urf-odatlarini, udumlari mujassamlashtirgan o'ziga xos san'atdir. Kurash ananasini o'zbek xalqi ko'z qorachig'idek asrab-avaylab avlodlarga meros qilib, shu kungacha yetib keldi. Uning mavjudligi ayrim shaxslarga bog'liq emas. Kurash ananasi xalqimiz g'ururi va kuch-qudratining timsoli bo'lib, yigit-qizlarimizni, epchil, jasur, mart, kuchli, kamtarin, mehnatsevar qilib tarbiyalashda tengi yo'q qadriyat sanaladi.

Umuminsoniy qadriyatlar – jahondagi barcha odamlar, xalqlar, davlatlar uchun umumiy qadrlash mezonini hisoblangan umumbashariy ahamiyatga ega bo'lgan qadriyatlar tizimi. Umuminsoniy qadriyat nihoyatda keng ko'lamliligi va serqirra tushunchadir. Bugunga kelib umuminsoniy qadriyat tushunchasi insonlar hayotida, ularni ozodlik, yurtida dushmanlar bo'lganda vatanparvarlik, mustaqillik davrida milliy o'zlikni anglash, milliy madaniyatni o'rganishga ehtiyoj ortib boradi. Tarixan ma'lum bo'ladiki zamonlar va davrlar o'zgarishi sport tushunchasining ahamiyatini hech qachon pasaytirgan emas.

Sport har doim insonlar ma'naviy va moddiy ehtiyojining ajralmas qismi sifatida, umuminsoniy qadriyatlar tizimida markaziy o'rinni egallaydi. Kurash sportini umuminsoniy qadriyat sifatida o'rganish uchun uning vazifalarini sanab o'tish lozim. Sport nazariyasidan ma'lum bo'lishicha sportning musobaqa vazifasi, sog'lomlashtirish vazifasi, g'oyaviylik vazifasi, estetik vazifasi, axloqiy-tarbiyaviy vazifasi, ijtimoiy-siyosiy vazifasi, baynalminalchilik vazifalari mavjud. Shuningdek, ayrim manbaalarda ko'rsatilishicha, sport vositasida vatanparvarlik, insonparvarlik tarbiyasini yosh avlodga singdirish masalalari bayon qilingan. Bu o'rinda mutaxassislar sport musobaqalari jarayonida yoshlarni vatanparvarlik g'oyalari ruhida tarbiyalashning imkoniyatlari yuqori darajada ekanligi e'tirof etishadi.

Sport faqatgina natijalarni aniqlash, jismoniy imkoniyatlarni namoyish qilish mezonini bo'libgina qolmay inson omili, uning har tomonlama tarbiyalanishi masalasiga ham aloqadorligi mazkur mavzu doirasida o'tkazilayotgan tadqiqotlarda o'z aksini topmoqda. Darhaqiqat, milliy sport turlarining shakllanishi, tarixiy taraqqiyoti bevosita kishilarni vatanparvarlik g'oyalari ruhida tarbiyalashni nazarda tutadi. Kurashda raqibni hurmat qilish, o'z sha'nini himoya qilish orqali vatani va xalqi or-nomusini, sha'nini himoya qilish masalalari ushbu sport turining falsafiy va ma'naviy g'oyalari negizini tashkil qiladi. Bu kabi misollarni dzyudo, tayekvondo, karate kabi tarixiy-falsafiy hamda ma'naviy asoslari insonlarning har tomonlama tarbiyalanishiga xizmat qilishga qaratilgan sport turlarida ham ko'rishimiz mumkin.

Sport turlarining tarixiy shakllanishi, rivojlanishi zamirida aslida tinchlik, insonparvarlik, vatanparvarlik, mehnatsevarlik kabi hislatlarni tarbiyalash g'oyalari mujassamlashgan. Zero, tinchlik, insonparvarlik, vatanparvarlik, mehnatsevarlik umuminsoniy qadriyat sifatida necha yillardan buyon e'zozlanib, qadrlanib kelinmoqda. Qadriyat nima, ularning mohiyati nimadan iborat? Ushbu savollarga olimlar turlicha javob bergan bo'lsada, ularning barchasi bir-biriga o'xshash va umumiylikka ega. Buning boisi qadriyatlar inson hayotini bilan bog'liq holda namoyon bo'ladi.

Qadriyatlarni o'rganish, ularni tahlil qilish borasida dunyo olimlari qatorida Respublika olimlari tomonidan ham keyingi yillarda bir qancha ilmiy tadqiqot ishlari olib borilgan. Bularni ilmiy adabiyotlar, maqolalar, risolalarda uchratish mumkin. Tarbiyaning hayot bilan bog'liqligi talabidan kelib chiqqan holda, bevosita mashg'ulot faoliyatining tarbiyalovchi ahamiyatini alohida ta'kidlab o'tish zarur.

Sport mashg'ulot jarayonida yosh sportchilar mehnatni sevishga, qiyinchiliklarni yengib o'tishga, do'stona yordam berishga o'rganadilar. Mashg'ulot vaqtida ularga ijtimoiy-foydali mehnat malakalari singdirib boriladi. Shu maqsadda mashg'ulot jarayoniga, musobaqalarga, turli sport tadbirlariga mas'uliyat va burch deb qarash zarur, chunki bu yo'nalish sportchi shaxsining har tomonlama rivojlanishini ta'minlaydi, unda aktiv hayotiy vaziyatni, yuksak fuqarolik fazilatlarini shakllantiradi. Ong va xulq birligiga erishgan holda sportchini so'zda xam, ishda ham o'zbek sporti ahloq-odobi ruhida tarbiyalash zarur.

Sport ahloq-odobi talablarining qat'iy e'tiqodga, ahloq-xulq odatlariga aylanishi, aniq ishlarda namoyon bo'lishi lozim. Mashg'ulot chog'idagi o'zaro yordam va astoydil mehnat, musobaqalardagi sof sport kurashi, sport jamoasi va undan tashqaridagi ijtimoiy faoliyat - bularning barchasi tarbiyaning ta'sirchanligini ta'minlaydi.

-Ота-оналар фарзандларига шахсий намуна кўрсатиши, аввало, уларнинг ўзлари жисмоний машқлар билан шуғулланиши, спортга бўлган муносабатларини ўзгартиришлари лозим.

- Оилада спортни тарғиб қилиш, спортнинг фойдали жиҳатларини фарзандлар онгига сингдириш ва фарзандлар қалбида маҳоратли спортчиларга ҳавас хиссини уйғотиш лозим.

-Ота-она, мураббий ва таълим муассасаси ҳамкорлигини самарали йўлга қўйиш лозим.

- Ёшлар билан ишловчи мураббийлар спортнинг тарбиявий жиҳатларига алоҳида аҳамият қаратишлари, шуғулланувчиларнинг ҳар томонлама тарбияланишига эътибор беришлари шарт. Машғулотлар ва мусобақалар мобайнида шуғулланувчиларнинг ахлоқий ва маънавий тарбиясига алоҳида эътибор бериш керак.

- Мураббийлар тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш тизимига спортнинг фалсафий, маънавий-ахлоқий, эстетик ва тарбиявий асосларини ўрганиш мазмунидаги махсус курсларни жорий қилиш керак.

Erishilayotgan yutuqlar zahirida xalqimizning azal-azaldan shakllangan qadriyatlarini, ma'naviy va axloqiy yuksalish borasidagi tajribasi, mehnatsevarligi, Vatanni sevishi kabi hislatlar mavjud. Biz azaliy qadriyatlarimiz, asrlar mobaynida farzand tarbiyasi borasida to'plangan tajribalarimizni asrab-avaylashimiz, avloddan avlodga yetkazishimiz lozim. Shu bilan birga yoshlar tarbiyasida bugungi zamon talablariga mos yondashuvlarni amalga oshirishimiz, uning yangicha usullarini amaliyotga joriy qilishimiz o'rinli bo'lar edi.

Bugungi sport o'zining yuksak darajasiga ko'tarildi. Sportdan yoshlar tarbiyasida, mamlakatlar nufuzini oshirishda, salbiy illatlarga qarshi kurashishda hamda sog'lom-turmush tarzini targ'ib qilishda samarali foydalanish imkoniyati mavjud. Tarixan inson, uning hayoti muqaddas qadriyat sifatida e'zozlanib kelinadi. Shu bilan birga tinchlik, vatanparvarlik, insonparvarlik kabi tushunchalar umuminsoniy qadriyatlar tizimining ajralmas qismi hisoblanadi.

Xulosa.

Xulosa qilib shuni aytish kerakki bugungi yoshlar tarbiyasida kurash sportining o'rni yuqori darajada ekanligini yana bir bor ta'kidlash kerak. Sport vositasida yoshlarni har tomonlama tarbiyalashda ota-onalar va murabbiylar nihoyatda mas'uliyatli bo'lishlari lozim. Muallif tomonidan olib borilgan kuzatishlar va tajriba natijalari asosida quyidagi tavsiyalar ishlab chiqildi:

Ota-onalar farzandlariga shaxsiy namuna ko'rsatishi, avvalo, ularning o'zlari jismoniy mashqlar bilan shug'ullanishi, sportga bo'lgan munosabatlarini o'zgartirishlari lozim

Oilada sportni targ'ib qilish, sportning foydali jihatlarini farzandlar ongiga singdirish va farzandlar qalbida mahoratli sportchilarga havas hissini uyg'otish lozim.

Ota-ona, murabbiy va ta'lim muassasasi hamkorligini samarali yo'lga qo'yish lozim.

Yoshlar bilan ishlovchi murabbiylar sportning tarbiyaviy jihatlariga alohida ahamiyat qarotishlari, shug'ullanuvchilarning har tomonlama tarbiyalanishiga e'tibor berishlari shart. Mashg'ulotlar va musobaqalar mobaynida shug'ullanuvchilarning axloqiy va ma'naviy tarbiyasiga alohida e'tibor berish kerak.

Murabbiylar tayèrlash va ularning malakasini oshirish tizimiga sportning falsafiy, ma'naviy-axloqiy, estetik va tarbiyaviy asoslarini o'rganish mazmunidagi maxsus kurslarni joriy qilish kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida // O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 24 yanvardagi PF-5924-son Farmoniga 1- Ilova.
2. Khaitov O., Abdulakhatov A., Norboyev K., Kulbulov F., Azamkhonov O., Ahmedov F. (2020), Kurash: history, theory and methodics, Monograph, Shawnee, USA; pp. 52; doi: 10.37057/M 9.
3. Farruh Ahmedov, Akram Abdulakhatov., Relationship between sports competition anxiety and technical-tactical actions of winning and losing kurash athletes. Journal of Martial Arts Anthropology", Vol. 23, no. 2 (2023), pp. 1–5.
4. Zsolt Németh, Abdumalik Shopulatov, Hanno Felder, Mochamad Ridwan, Azadeh Sobhkhiz, Mohd Asmadzy Bin Ahmad Basra, Edi Setiawan, Akram Abdulakhatov, Farruh Ahmedov. SPORT COACH EDUCATION PROGRAMS: PERSPECTIVES AND FEATURES. REVISTA IBEROAMERICANA DE PSICOLOGÍA DEL EJERCICIO Y EL DEPORTE Vol. 19 n° 1 pp. 31-37
5. Jondor Tulenov., Qadriyatlar falsafasi. T. 1998y. 236 b
6. F.Q.Axmedov, A.R.Abdulaxatov, O.T.Xayitov. Kurash-sport, qadriyat, ma'naviyat va tarbiya vositasi. T.,2020 yil.148 bet
7. Abdulaxatov A.R. Kurashni qadriyat sifatida o'rganish zamon talabi. Pedagogik mahorat jurnali. № 2 (aprel, 2019) Buxoro.

